

Caracterização do Comportamento Inflamatório da Obesidade, e sua Relação no Processo de Regeneração e Reparação Celular de Enxertos de células Mesenquimais Oriundas de Adipócitos em Feridas Crônicas sob o Efeito Fotoquímico da Luz

Soethe, TR;

Introdução

O estilo de vida que levamos na última década, aliados a outros fatores de riscos como, estresse, ingestão de alimentos processados com alto índice de gorduras saturadas, altamente calóricos, sedentarismo, tabagismo e outros, trouxeram consigo uma série de riscos epidemiológicos para a população, riscos diretamente ligados ao sistema imunológico e metabólico. Por mais que o acesso primário à saúde tenha aumentado significativamente, com as políticas educativas de profilaxia, novos tratamentos e tecnologias muito mais eficazes aplicados à saúde, tenham aumentado a expectativa de vida em uma média 25 anos; justificando o grande avanço socioeconômico nos últimos anos, e o crescimento quantitativo exponencial relacionado aos níveis populacionais.¹

Apesar do acesso à saúde, o modo de vida e a ingestão de alimentos de baixa qualidade nutricional, excesso de calórico, são de grande preocupação, nos tempos onde a produtividade ocupacional “manda mais”, ter tempo para tudo é um luxo muito caro. todo esse comportamento social, aliado com os maus hábitos, geraram uma demanda de patologias de requerem uma importante atenção do sistema de saúde devido ao alto custo que esses pacientes enfermos geram aos cofres públicos. E com uma demanda alta, poucos recursos seja - financeiro, infra-estrutura, insumos, e humano; se não criadas estratégias educacionais, e políticas públicas e processos mais eficazes nossos sistema de saúde por mais que seja um dos mais elogiados pelo mundo em relação a absorção dessa demanda, e ao fluxo de processos, não irá absorver e atender adequadamente às necessidades destes pacientes de maneira minimamente digna.

Toda essa mudança nos fluxos quantitativos nas vias energéticas da ecologia humana quanto ao bioma psico-social, leva a somatização; o meio - estado imunológico - estado metabólico uma equação perigosa para se lidar neste início de século onde a velocidade e a produtividade correm paralelamente. A muito, essa série de chaves comportamentais estão associadas ao estado de obesidade e a não muito tempo estão quantificando o quanto esse estado dismórfico dos adipócitos interagem com o sistema imunológico especificamente falando da inflamação. Apenas na década de 1990 Hotamisligil (1993 apud Sippel C. 2013) reconheceu a obesidade como uma doença inflamatória, após um primeiro estudo, realizado com ratos, demonstra maior expressão do gene codificador da adipocina pró-inflamatória, fator de necrose tumoral-alfa (TNF- α) no tecido adiposo, além de uma redução a sensibilidade à insulina após exposição a uma dieta de ganho de peso².

O resultado já é sabido que o sobrepeso e a obesidade, leva ao aumento geométrico de vários fatores de risco, dentre eles o Diabetes Mellitus, o risco progressivo de acometimento do cardiovascular, que consecutivamente aumenta cerca de 2,9 vezes a mortalidade em relação a indivíduos eutróficos. O elevado índice de tecido adiposo, relacionado a circunferência abdominal aumentada está diretamente ligada ao aumento do volume de gordura visceral, o que leva a distúrbios metabólicos e imunológicos e hipertensão arterial sistêmica (HAS). Resultados de uma meta análise em indivíduos que reduzem 1kg de massa há consecutivamente a redução de 1,2 - 1,6 mmHg na Pressão sistólica e 1,0 - 1,3 mmHg na pressão diastólica. associada a má alimentação e ao elevado consumo de uma dieta com base lipídica, ocorre o aumento sérico de triglicérides aliados ao distúrbio homeostático do sistema imunológico, e a alguma predisposição genética, leva a fragilidade arteriovenosa devido a dislipidemia, DM, e doença coronariana, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM), dentre vários tantos outros, repercutindo a um severo gasto financeiro pelo sistema público³.

Observado em muitos estudos a inserção de mais um termo ao vocabulário médico causa muito mais preocupação a “globesidade”, termo foi criado devido ao aumento repentino dos índices de obesidade, na Europa Ocidental e Oriental, Estados Unidos, América Central Canadá, Ásia e Norte da África, o termo foi citado pela Professora: Mary Shimild, na palestra: “Atualização da epidemia global de obesidade” que ocorreu no 8º Simpósio Latino-Americano de Ciências de Alimentos em 2009.¹² . A OMS estimou em 2016 que a obesidade no mundo segue uma velocidade alarmante, dados coletados em 2014 afirmam que mais de 190 milhões de adultos maiores de 18 anos tinham sobrepeso significativo e mais de 600 milhões já possuíam obesidade. E o mais alarmante constatado foi que

indivíduos com menos de 18 anos, já possuíam alguma taxa de sobrepeso ou obesidade e tangiam a casa dos 41 milhões de indivíduos. Em um espaço de tempo de 34 anos foi detectado que a obesidade realmente tinha dobrado no mundo.⁵ Silva *et al* em um estudo transversal com 1616 indivíduos em idade pré-escolar e escolar foi constatado que 22,2% dessa população possuía algum tipo de sobrepeso; em idade Pré-Escolar, e 12,9% em indivíduos em idade escolar, já indivíduos com índices de obesidade foram de 13,8% para pré-escolar e 8,2% em idade escolar; dados relativamente expressivos e que devem ter um nível de atenção alto.¹¹

Como podemos perceber o estado de obesidade e sobrepeso alteram o estado de homeostase imunológica e metabólica, dois fatores imprescindíveis na reparação e regeneração de tecidos, Boza JC et al afirma que a reparação tissular é dificultada pelo déficit de colágeno, disfunção microvascular da pele, maior acometimento de infecções pela alteração do estado imune, visto que são elementos importantes na reparação tecidual¹³. A leptina uma adipocina com função na neuroregulação da fome do bem como exerce seu papel imunoregulador visto indivíduos obesos possuem aumento generalizado da produção de leptina devido a grande proporção volumétrica de tecido adiposo, esta induz ao aumento da síntese de citocinas em macrófagos ampliando sua atividade com como é sua potencial atividade específica na resposta de linfócitos T, suprimindo ou estimulando citocinas em Th1 e Th2. Consoante com Bulló *et al*. (2005) bem como em indivíduos obesos em ambos os gêneros apresentam leptina e TNF- α elevados os quais podem estimular a produção de interleucina-6 (IL-6), IL-18, Proteína C Reativa (PRC), MIF (fator inibitório da migração de macrófagos). (apud, Soares et al. 2020).¹⁴ Comprovando o caráter inflamatório da obesidade, e os altos de TNF- α , IL-1 e IL-6, o que induzirá a um maior estresse oxidativo, e ocorreria a depleção de alguns fatores de crescimento como VEGF ao desequilíbrio redox¹⁵.

Assim como supracitado sugere a noxa no processo de regeneração e reparação por falta de ambiente favorável. Nosso objetivo é?:

- analisar e contextualizar o processo regenerativo de enxertos com células mesenquimais oriundas de adipócitos para a regeneração de feridas de difícil cicatrização.
- Investigar a resposta das MSC de obesos à fotobiomodulação.
- Elucidar claramente a diferença entre a reparação e a regeneração frente aos processos imunes.
- Explorar as diferenças funcionais entre MSC de Obesos e indivíduos eutróficos
- Perquirir a atividade foto estimuladorA da luz em relação a velocidade no processo regenerativo,
- comparar os processos bioquímicos da células provenientes de indivíduos eutróficos e obesos
- verificar se o efeito fotoquímico do laser na técnica ONE S.T.E.P de 1240 nm produz alguma resposta imunometabólica.

O processo de reparação tecidual em obesos enfrenta vários entraves, dentre eles como já falamos o ambiente austero que se torna o sistema imunológico, contudo como a obesidade sendo uma patologia multifatorial traz consigo várias pedras neste caminho, hipertensão arterial, desequilíbrio hormonal, estresse nutricional, assim como os aspectos psicológicos como ansiedade, baixa auto-estima e depressão que sem dúvida afetam o estado fisiológico.

As novas terapias celulares estão vindo com muito mais substância e eficácia, sendo um agrupado de células em comum (tecido), que são extraídas do próprio indivíduo ser enxertada, no mesmo indivíduo - o que chamamos de aloenxerto, e no caso do Tecido Adiposo- Transplante avascular de lipoaspirado, o mesmo sofrera em primeiro momento um processo de isquemia e reperfusão, - necrose e regeneração. processos esse promove a gênese da regeneração.

DISTÚRBIOS IMUNOLÓGICOS - inflamatórios

Bibliografia:

- 1 AVEZUM, et al, Cenário das Doenças Cardiovasculares no Mundo Moderno. MANUAL CARDIOLOGIA TIMERMAN, 7ed cap.1 2012. http://manualdecardiologia.com.br/cap.1-de-MANUAL_CARDIOLOGIA_TIMERMAN.pdf
- 2 Sippel, C et al. INFLAMMATORY PROCESSES OF OBESITY. Revista de Atenção à Saúde, v. 12, nº42, out/dez. 2014,p.48-56 DOI: 10.13037/rbcs.vol12n42.2355
- 3 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Obesidade. Programas e políticas de nutrição e alimentação. I. Título. II. Série. Cadernos de atenção Básica n.12. - Brasília p. 23-25. ano 2006
- 3 Bloch, K V et al, ERICA: prevalences of hypertension and obesity in Brazilian adolescents, Rev SaúdePública 2016;50(suppl 1):9s DOI:10.1590/S01518-8787.2016050006685 <http://www.scielo.br/pdf/rsp/v50s1/0034-8910-rsp-S01518-87872016050006685.pdf>
- 4 XAVIER, H. T. et al. V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose. Arq. Bras. Cardiol. [online]. 2013, vol.101, n.4, suppl.1, pp.1-20. ISSN 0066-782X. <http://dx.doi.org/10.5935/abc.20135010>.
- 5 SOSA, L et al. Frecuencia de dislipidemia y estado nutricional de escolares de áreas rurales paraguayas. Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. vol12 num 1, 2014 <http://www.ins.gov.py/revistas/index.php/iics/article/view/289>
- 6 World Health Organization. Obesity and overweight. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html> (acessado em 17/04/2017).
- 7 GUIA DE REAÇÕES ADVERSAS A MEDICAMENTOS, [http://www.ff.ul.pt/ufs/files/2015/09/09Dislipidemia.pdf] (Acessado em 07/04/2017)
- 8 GUYTON & HALL, Lipoproteínas: su funcion especial em el transporte del colesterol y de los fosfolipideos; Metabolismo de los lipidios; Tratado de Fisiologia Médica. 12ed – 2012
- 9 ALBA ZAYAS, Lázaro E.; PEREIRA ROCA, Giovanna y AGUILAR BETANCOURT, Arístides. Lipoproteína (a): estructura, metabolismo, genética y mecanismos patogénicos. Rev Cubana InvestBioméd [online]. 2003, vol.22, n.1, pp. 0-0. ISSN 1561-3011. [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002003000100005] (Acessado em 08/04/2017)
- 10 S.A.; Mecanismos de transporte de lipoproteínas; Colesterol. UNB [http://painel-colesterol.blogspot.com.br/2008/11/o-mecanismo-de-transporte-do-colesterol.html] acessado em (09/04/17)
- 11 SILVA GAP et al., Prevalence of overweight and obesity in children and adolescents of different socioeconomic conditions, Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 5 (1): 53-59, jan. / mar., 2005 [http://www.repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/2454/S1519-38292005000100007.pdf?sequence=1&isAllowed=y] Acessado em 23/05/2017
- 12 REYNOL, Fabio; Epidemia de “globesidade”, - Fapesp [http://agencia.fapesp.br/epidemia_de_globesidade/11471/]
- 13 Boza, Juliana & Rech, Leandra & Sachett, Leticia & Menegon, Dóris & Cestari, Tania. (2010). Manifestações Dermatológicas da Obesidade. Clinical and Biomedical Research. Rev HCPA 2010;30(1):55-62
- 14 SOARES, P.M.S.; FERREIRA, E.T.O. *et al*. THE ROLE OF ADIPOKINES IN THE IMMUNOLOGY OBESITY, Research, Society and Development, v.9, n.7 e935975505, 2020 (cc by 4.0) ISSN2525-3409, <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.5095>
- 15 RAMBO, C.S.M., Análise da laserterapia de baixa potencia (600nm) sobre a expressao de biomarcadores inflamatórios no pprocesso de cicatrização: Estudo comparativo entre ratos jovens e idosos. Dissertação de Mestrado Universidade Nove de julho -UNINOVE, São Paulo - 2003

Dislipidemias – Definição

A dislipidemia (ou hiperlipidemia) está presente quando o colesterol total é elevado, quer pelo valor da LDL (low-densitylipoprotein) ou dos triglicerídeos ser elevado, seja pelo valor HDL (High-densitylipoprotein) ser baixo, ou ainda por uma combinação destes fatores. A alteração dos lipídios no plasma pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. A maioria dos autores considera que um valor de colesterol total abaixo dos 200 mg/dL será um nível em que o risco está reduzido ao mínimo. De uma forma genérica, valores de LDL < 100mg/dL, Triglicerídeos < 150 mg/dL e HDL > 50 mg/dL são considerados níveis ótimos. 4,7

Metabolismo Lipídico

Anatomia funcional

O metabolismo dos lipídios envolve alguns órgão células e estruturas bem definidas, anatomicamente envolve o fígado, o pâncreas e o conduto torácico. O fígado localizado no hipocôndrio direito havendo uma leve prolongação prolongamento para a região epigástrica, altamente vascularizado pela artéria hepática própria, e pela veia porta hepática, cava inferior e conduto biliar. Já o pâncreas localizado no hipocôndrio direito, vascularizado pela artéria gastroduodenal inferior posterior e anterior inferior juntamente com a artéria e veia esplênica, e seu produto é lançado pelo conduto assessorio e de Wirsung através da ampola pancreática pelo esfíncter de Oddi para a segunda porção do duodeno, onde ocorrerá até o jejuno a degradação das moléculas de lipídios em Triglicerídeos, degradados pela LpL, estas formam micelas que repletas de Qm que passaram para os vasos linfáticos por escovação. Esses glicerídeos serão transportados pelas vias linfáticas mesentéricas, tronco linfático abdominal inferior, à cisterna de Pequet. Voltando ao sangue pelo conduto Jugulosubclavia, percorrendo o todo o trajeto vascular corporal e sendo filtrado e depurado no fígado.

Fisiologia

Vias Metabólicas de Degradação Lipídica

Até onde sabemos os ácidos graxos (AGs), Triglicerídeos (TGs) e Fosfolípidios (FL) exercem um papel fundamental na estruturação celular, sendo assim, se torna fundamental o entendimento de sua função, e suas possíveis disfunções a nível molecular e principalmente energético. Precursor primordial de hormônios, ativador de enzimas, vitamina D e formador de membrana celular.

Os ácidos graxos, ou ácidos carboxílicos, podem ser classificados em saturados (moléculas que não possuem duplas ligações em sua cadeia, e geralmente são encontrados em estado sólido – demandando de uma preocupação clínica importante) e insaturados que podem ainda ser classificados em Monoinsaturados (w-9), e Poli-insaturados (w-6 e w-3); ou também classificados de acordo ao tamanho da sua cadeia: Curta (4-8 C), Média (9-12C), Longos (13-20C), e Muito Longos (mais de 20 C). Os AGs possuem uma característica química peculiar que é a presença do grupamento amina-COOH, este carbono sendo o início da cadeia seguido pelo carbono 2 ou α , e seguido pelo C3 ou β tomando atenção importante pois é a região da molécula onde ocorre a β -oxidação.

Já os TGs, que possuem característica energética, é formada por 3(três) moléculas de AGs ligados a uma molécula de Glicerol, depositados no tecido adiposo e muscular.

As lipoproteínas são partículas esféricas, abundantes ésteres de colesterol, fosfolípidios e triglicerídeos. No estado absorptivo, depois de ter sido extraído do sangue todos os Quilomicrons (Qm), mais de 95% de todos os lipídios adotam a forma de lipoproteínas, ou partículas mais reduzidas que os Qm, mas de composição qualitativa (com triglicerídeos, colesterol e fosfolípidios), compoendo uma fração de 70mg/dl de sangue. 8,9

Há quatro tipos de lipoproteínas, qualificadas de acordo com seu peso e densidade: VLDL (verylowdensitylipoprotein), IDL (intermediatedensitylipoprotein), LDL (lowdensitylipoprotein) E HDL (highdensitylipoprotein). Essas lipoproteínas precisam estar em homeostase para que não desencadeie uma um estado patológico, então precisam ser carregadas para depuração no fígado e serem rechaçadas pelo organismo. Esta LP é formada por um núcleo rico em triglicerídeos, uma zona ateroproteica e envolto a uma camada de hidrofosfolípidios facilitando seu movimento no líquido sanguíneo.

Os carreadores desse complexo são feitos pelas Apolipoproteínas (Apos). Estas estão aderidas de forma estratégica na superfície e interior de uma lipoproteína, facilitando seu deslocamento. Possui uma camada externa hidrofílica aumentando a capacidade de fluidez

do complexo, e no seu interior às proteínas interagem de tal maneira que impedem que o complexo faça reações indevidas tornando um sítio hidrofóbico, e esse núcleo é chamado de núcleo core.

Na ingestão dos lipídios os Qm são englobados pelo seu core facilitando sua interação com a circulação linfática, onde a resultante é despejada no sangue pelo ducto linfático jugulo clavicular. Devido ao seu tamanho, os Qm não seguem para a circulação capilar, já que não avançam em direção ao sítio porta-hepático, suprimem a necessidade de reservas dos adipócitos. Os Qms entericamente absorvidos entram em contato com o HDL que, transfere a ele as duas apolipoproteínas fundamentais para a liberação dos TGs dos adipócitos, Apo-C2 e Apo-E. A Apo-C2 cumpre o objetivo identificador dos Qms pelos adipócitos, assim acionam a Lipoproteína-Lipase (LpL) (produzidas pelo Pâncreas), a qual por hidrólise reduz dos TGs o glicerol e ácidos graxos para o tecido adiposo, no qual, ele (tecido adiposo) o absorve e restaura em TGs novamente para a absorção. Os Qms resultantes dessa manobra são de baixo teor de TGs, nomeados de Qm remanescentes. Estes são absorvidos pelos hepatócitos reconhecidos pela Apo-B48 e Apo-E que metabolizam os LPs restantes. O objeto de degradação pelos hepatócitos é o colesterol que é eliminado em forma de ácido biliar ou colesterol livre que empunham um papel emulsificador dos lipídeos no bolo alimentar. É importante salientar que a ingestão de colesterol pouco interfere nos índices de colesterol sanguíneo, já que este é absorvido e permanece na composição dos QmRs, sendo posteriormente metabolizados pelo fígado e secretados, frisando que a hipercolesterolemia resulta no processamento errado dessas LPs e/ou na codificação equivocada dessas pelo retículo endoplasmático rugoso, resultado de uma má expressão gênica.

Quando as concentrações de Acetil-CoA sofrem aumento pela ingestão de açúcares e lipídios os hepatócitos voltam a sintetizar colesterol, visto que as frações metabólicas resultantes são o Acetil-CoA – e este lipídio endógeno é lançado na corrente sanguínea como VLDL. Este VLDL recebe do HDL as Apo-C2; E, assim ativando o reconhecimento dos hepatócitos a liberação de LpL e o ciclo metabólico recomeça. A ausência de triglicerídeos compondo o VLDL torna-o mais denso constituindo outra classe, um complexo chamado IDL e ou VLDL remanescentes (VLDLr). Nesta via há duas possibilidades repassam ao HDL as Apo-C2 e E ou são processadas pelo fígado já que em sua matriz à presença de Apo-E. Este IDL absorve do HDL ésteres de colesterol diminuindo sua densidade formando o LDL e devido a ação da Apo-B100 e colesterol sendo repassado aos tecidos com maior afinidade para os tecidos produtores de Hormônios esteroidais. Ao mesmo tempo essas estruturas celulares têm capacidade de elevar a produção e consigo aumentar a concentração de LDL no interior citoplasmático, como no o glicocalix possui um receptor de Apo-B100r ocorre à adsorção e internalização pelo LpL. Caso ocorra ou exista certa necessidade de CT, a molécula extirpa o complemento receptor e ocorre um acúmulo de LDL sanguíneo, causando o risco de gênese de algum acometimento cardiovascular grave.

Como se vê, o HDL é importantíssimo para a manutenção da homeostase dessa dinâmica de trânsito lipídico. Além do mais, estudos mostram que valores elevados dessa lipoproteína representam êxito na retirada de LDL fixados nas paredes de vasos da circuitaria sangüífera, pois captura o colesterol livre presente em sua composição, podendo esterificá-lo por meio de uma enzima denominada Lecitina Colesterol-Acila-Transferase (LCAT - lê-se licat) e incorporar esses ésteres. Depois, como mostrado acima, ele transfere estes ésteres para VLDL circulantes (não depositados em paredes vasculares), transformando-o em LDL, como supra-citado. Isso favorece o consumo desse excesso pelo fígado e pelas células das Supra-Renais e das Gônadas, no momento em que houver necessidade. O HDL ainda pode ser captado pelo Fígado e ter seu colesterol excretado na forma de ácidos biliares e colesterol livre na bile, a exemplo do que ocorre com o colesterol presente em Quilomícrons. É por tudo isso que o HDL é vulgarmente e incorretamente chamado de “colesterol” bom! Mas, de fato, corresponde em um excelente agente do feedback lipídico sanguíneo. E, por último, como ainda não foi dito, o HDL é produzido unicamente pelo fígado e possui sua concentração consideravelmente elevada em indivíduos com hábitos saudáveis e que ingerem regularmente os chamados lipídios insaturados, presentes, por exemplo, no azeite extra virgem.¹⁰

A inserção de uma figura com as explicações sobre o mecanismo de ação do colesterol facilitaria a compreensão do texto.

<http://reocities.com/CapeCanaveral/launchpad/9071/Lipoprot.html>

Figura 1 Via Metabólica dos lipídios